

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6327302>

АМИР ТИМУР - ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬ

Курбанов Джурабек Исматович

Старший преподаватель

Бухарского государственной университета

Амир Тимур - *Тимур ибн Тарагай Барлас (Тамерлан)* (1336-1405) великий государственный правитель, талантливый полководец. Политическая деятельность Тимур а как правителя Мавераннахра началась в 1370 г. в возрасте 34 лет. В течение 35 лет он укреплял свою власть, объединив в одну централизованную империю 27 государств.

Тимур родился 8 апреля 1336 года в селении Ходжа-Ильгар близ города Кеш (ныне Шахрисабз). Детство и юность Тимур а прошли в горах Кеша. В юности он любил охоту и конные состязания, метание копья и стрельбу из лука, имел склонность к военным играм. С десятилетнего возраста наставники — атабеки, служившие у Тарагая, обучали Тимур а военному искусству и спортивным играм. Тимур был человеком весьма отважным и сдержанным. Обладая трезвостью суждений, он умел принять самое верное решение в трудных ситуациях. Первые сведения о Тимур е появились в источниках, начиная с 1361 года, когда он начал свою политическую деятельность.

Амир Тимур как дальновидный политик и крупный государственный деятель сумел основать на месте разрозненных феодальных государств большое централизованное, сильное государство. Стиль управления, обычаи, порядок и дисциплина были образцовыми, опыт его деятельности во многих областях в настоящее время имеют большое значение для получившего независимость Узбекистана.

В период правления Тимура был создан специальный кодекс законов - «Уложение», в котором были четко определены правила управления государством и войсками. «Уложение», автором которого является сам Тимур , представляет собой ценный исторический документ.

В деле успешного управления государством для Амира Тимура была велика роль его духовных наставников Зайниддина Абу Бакра Тойбоди, Шайха Сайида Барака и других. В произведении «Уложение Тимур а» даны следующие их советы: «В государственных делах уметь советоваться с окружающими, принимать твердые решения, быть предприимчивым и бдительным, но также

не забывать об осторожности». «В управлении страной все дела осуществляются благодаря твердости, терпению, здоровью, бдительности, осторожности и напористости».

В государстве Тимур а имелась прочная правовая система. Амир Тимур руководствовался твердыми правилами и справедливыми законами. Лозунг — «Справедливость не в силе, а сила в справедливости» действовал на всей территории владений Амира Тимур а, являясь нравственно-духовным критерием.

Оставив достойный след в истории народов мира, как государственный деятель, Сахибкиран Амир Тимур был также выдающимся военачальником, от природы наделенным великим военным талантом. Благодаря такому дару, им была создана сильная армия, которая сыграла важную роль в устранении феодальной раздробленности, в создании и упрочении мощного централизованного государства - империи Тимур а.

Военная история считает Тимур а одним из крупнейших военачальников средневековья. Военное мастерство Тимур а проявилось в двух направлениях: как организатора своих войск и в качестве знаменитого, неповторимого полководца. Тимур реформировал структуру, стратегию и тактику войск. Об этом свидетельствует разработанная им и изучаемая в течение веков военная политика. Организация армии Тимур а, в общем, соответствовала десятичной организации Чингисхана. Однако появился ряд изменений: во-первых, воины Тимур а состояли из добровольцев, во-вторых, помимо десятичной системы разделения на туманы, тысячи, сотни и десятки, также появились подразделения численностью от 50 до 300 человек, называвшиеся «кошунами».

Опираясь на богатый опыт своих предшественников, Амир Тимур создал мощную боевую армию, позволившую ему одерживать блестящие победы на полях сражений над своими противниками. Эта армия была многонациональным и многоконфессиональным объединением, ядром которого являлись тюркомонгольские воины-кочевники.

Армия Тимур а делилась на конницу и пехоту, роль которой сильно возросла на рубеже XIV—XV веков. Основную часть армии составляли конные отряды кочевников, состоящую из элитных подразделений тяжеловооружённых кавалеристов, а также отрядов телохранителей Тимур а. Пехота играла вспомогательную роль и была необходима при осадах крепостей. Пехота была большей частью легковооружённой и в основном состояла из лучников, однако в армии состояли также тяжеловооружённые ударные отряды пехотинцев.

Помимо основных родов войск (тяжёлой и лёгкой конницы, а также пехоты) в армии Тимур а находились отряды рабочих, инженеров и прочих специалистов, а также особые пехотные части, специализировавшиеся на боевых операциях в горных условиях (их набирали из жителей горных селений). Основным оружием лёгкой конницы, как и пехоты, был лук. Лёгкие кавалеристы пользовались также саблями или мечами и топорами. Тяжеловооружённые всадники были облачены в панцири (наиболее популярным доспехом была кольчуга, зачастую укреплённая металлическими пластинами), защищены шлемами и сражались саблями или мечами. Пехотинцы были вооружены луками, воины тяжёлой пехоты сражались саблями, топорами и булавами и были защищены панцирями, шлемами и щитами.

Виляты (области) с оседлым населением поставляли пеших воинов, а также артиллерийские подразделения того времени - снабжали воинами, умеющими обращаться с артиллерийскими снарядами - машинами, стреляющими камнями, стенобитным орудием и др. При необходимости сбора определенного количества конных или пеших воинов, Тимур отправлял в туманы лиц, исполняющих специальные поручения правителя (табачи). Посланный представитель собирал пеших солдат и всадников из среды оседлых и кочевых турок, а также таджиков.

Как утверждает историк Вамбери, Тимур собрал невероятное количество богатства, но расходовал все это на дальнейшее упрочение созданного им государства, на его развитие и укрепление, на возведение в нем мечетей и медресе, на создание садов и парков, на последующее развитие исламской религии, науки, культуры, литературы, искусства, архитектуры, на благоустройство населенных пунктов. Заслуживает внимания высказывание Х. Вамбери о том, что «дважды ошибочно мнение людей, назвавших Тимур а хищным, жестоким грабителем, поставив его в один ряд с Чингисханом». Всю свою жизнь Тимур провел в военных походах. Но у Амира Тимур а не было бесполезной жестокости или самоуправства. Амир Тимур со всеми его положительными и отрицательными свойствами предстает опытным правителем и военным гением. Он умер в 1405 году в расцвете своей славы и величия.

Основная заслуга Амира Тимур а перед народами Средней Азии состояла в том, что он положил конец феодальной раздробленности и междоусобным войнам в стране, освободил Мовароуннахр от гнета монголов и, объединив его население, заложил основу централизованного сильного феодального государства, установил мир и приложил все усилия для дальнейшего развития

страны.

Созданное Амиром Тимуром государство опиралось на все существовавшие в то время социальные слои и управлялось на основе законности. Тимур обеспечил в стране верховенство законов. В его время все - и визирь, и амир, и торговец, и простой человек были равны перед законом. Установленное в стране спокойствие и порядок создали основу для развития земледелия, ремесленничества, торговли, науки и культуры. В короткий срок Мовароуннахр и Туркестан превратились в страну с развитой наукой и культурой.

Амир Тимур остался в истории как великий созидатель, покровитель науки и культуры. Он проявил огромную инициативу и самоотверженность в деле восстановления разрушенного в результате многолетней феодальной раздробленности и неурядиц народного хозяйства, в перестройке городов и благоустройстве страны.

В заключение приведем слова известного историка Б. Ахмедова, который заостряет внимание на следующих особенностях:

«Во-первых, Амир Тимур и созданное им государство освободило от экономического и культурного упадка оказавшийся в результате монгольского ига в кризисном положении Мовароуннахр.

Во-вторых, Амир Тимур создал в Мовароуннахре независимое государство. В результате этого во времена Тимур а и Тимур идов местные народы смогли участвовать в делах управления, благоустройство и культура достигли высокого уровня. В исторической науке возникло новое культурное явление, называемое «Культура эпохи Тимур а» или «Период Восточного Ренессанса».

В-третьих, как великий полководец и государственный деятель, Тимур создал теорию управления совершенного для феодального времени государства. Эта государственная теория явилась инструкцией не только для Тимур идов, но и для всех последующих потомков в течение многих веков.

В-четвертых, Амир Тимур остался образцом для всех времен и для всех народов как великая личность, а для народов Мовароуннахра - национальной гордостью».

Со времени обретения независимости нашей республикой период Амира Тимур а и Тимур идов освещается в истории объективно и на научной основе. Пришло время использования духовных богатств, бесценных сокровищ, созданных нашими предками, такими как Сахибкиран Амир Тимур . Он навечно останется для народов мира, Центральной Азии и Узбекистана великим государственным деятелем, бесстрашным полководцем, исторической

личностью и гением.

Первый Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов в своей речи на торжестве, посвященном открытию памятника Амиру Тимур у в Ташкенте, высоко оценивая его деятельность, сказал: «Амир Тимур — сын Мухаммада Тарагая Бахадыра, с детских лет отличался врожденным благородством, великодушием, гордостью, острым умом. Устройство государства Амира Тимур а, его мастерство полководца, военная стратегия на протяжении многих веков служили образцом для держав Востока и Запада. В его эпоху культура, наука, архитектура, изобразительное искусство, музыка, поэзия достигли необыкновенного расцвета, утвердились многие обычаи нашего народа. Особенно поучительны безграничная забота Амира Тимур а о людях искусства, науки».

Согласно решению ЮНЕСКО, 1996 г. был объявлен годом Амира Тимур а. По инициативе ЮНЕСКО, 24 апреля 1996 г. в Париже была проведена неделя, посвященная 660-летию со дня рождения Амира Тимур а, под названием «Процветание науки, культуры и просвещения во времена Тимур идов», имевшая огромное социально-политическое значение.

660-летний юбилей Амира Тимур а был также отмечен и в нашей стране проведением больших торжеств. В Ташкенте был открыт музей Амира Тимур а. Воздвижение памятников великого Тимур а в Ташкенте, Шахрисабзе и Самарканде является образцом почитания его памяти. В республике ведет работу «Просветительское общество Амира Тимур а», цель которого - доведение до сознания нашего народа исторической истины об Амуре Тимур е, реставрация архитектурных памятников XIV-XV вв., связанных с именем Тимур а для будущих поколений.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Физическая культура в эпосе Алишера Навои ДИ Курбанов, МЗ Джураева Педагогическое образование и наука/ 2020.
2. Questions of physical culture in the works of Alisher Navoi K.D.Ismatovich Scientific reports of Bukhara state university 81 (2020/5).
3. ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ Д.И Курбанов Вестник науки и образования 3 (15) 2021.